

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Opiniones de los actores interesados sobre las prácticas agrícolas aplicadas en el cultivo de cereales en la zona lusitana y propuestas de mejora.

El sondeo desarrollado desde el proyecto SoilDiverAgro trató de identificar los problemas agroambientales actuales más relevantes del cultivo de trigo y las necesidades prioritarias de los usuarios finales para así, evaluar el potencial práctico de integración de prácticas agrarias más sostenibles en los distintos sistemas agrarios. En Galicia respondieron a la encuesta agricultores, asesores técnicos agrícolas y otras partes interesadas, como investigadores o administradores, un total de 73 personas con una edad media de 45,8 años. Los problemas más graves identificados fueron los rendimientos bajos y variables, el inadecuado drenaje de las explotaciones, la baja fertilidad del suelo y la elevada presión de plagas y enfermedades. En este sentido, aumentar la fertilidad del suelo, movilizar los nutrientes durante el desarrollo de los cultivos,

reducir la incidencia de plagas y enfermedades, así como mejorar la biodiversidad y la estructura del suelo fueron las prioridades más importantes identificadas por los encuestados. Como prácticas agrícolas más eficaces, la mayoría de los encuestados propusieron el laboreo mínimo y poco profundo, la adición de materia orgánica y el uso de abonos verdes o el mantenimiento de la cubierta vegetal. Además, la diversificación de cultivos, el uso de pesticidas y la labranza se identificaron como las prácticas agrícolas más eficaces para el control de plagas y enfermedades. Sin embargo, la falta de conocimiento de los agricultores sobre su eficacia, adaptación, manejo y rentabilidad podría dificultar su aplicación. Por lo tanto, es necesario investigar, asesorar y mantener informados a los agricultores para conducir la agricultura hacia sistemas productivos rentables y sostenibles.

1. Plantas de trigo en desarrollo foliar.

PALABRAS CLAVE

Prácticas agrícolas, conservación del suelo, evaluación de las partes interesadas, adopción de tecnología, cultivo de trigo.

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Servando Álvarez Pousa, Inorde, Ourense, España.

Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoilDiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.